

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON SAVDO PLATFORMALARINI TASHKIL ETISH VA OMMALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

**To'ychiboyev
Nozimjon Soliyevich**

*Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti rektori i.f.d., DSc
Tel:998982704070*

Annotatsiya

Ushbu maqolada elektron savdoni rivojlantirish borasida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlarning ajralmas bo'lagi hisoblanadi. Shu boisdan elektron savdoni rivojlantirish va iqtisodiyotni axborotlashtirish jarayoniga moslashtirish borasida qabul qilingan qonunlar, Prezident va hukumat qarorlari, yaratilgan texnologik asoslar tufayli so'nggi yillarda elektron savdo bozori shakllanib, unga xizmat qiluvchi mexanizmlar tizimli ravishda takomillashib bormoqda.

Kalit so'zlar:

Iqtisodiyot, elektron savdo, axborot, bozor, ulgurja savdo, chakana savdo, bank, sug'urta, texnologiya, global, tijorat, platforma

Bugungi kunda elektron savdoni rivojlantirish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlarning ajralmas bo'lagi hisoblanadi. Shu boisdan elektron savdoni rivojlantirish va iqtisodiyotni axborotlashtirish jarayoniga moslashtirish borasida qabul qilingan qonunlar, Prezident va hukumat qarorlari, yaratilgan texnologik asoslar tufayli so'nggi yillarda elektron savdo bozori shakllanib, unga xizmat qiluvchi mexanizmlar tizimli ravishda takomillashib bormoqda.

Ushbu tezisning nazariy ahamiyati shundaki, ish natijalaridan raqamli iqtisodiyot sharoitida elektron savdo platformalarini tashkil etish va ommalashtirishga qaratilgan ilmiy ishlarda foydalanish mumkin. Tezisning amaliy ahamiyati esa xulosalari va amaliy takliflaridan raqamli iqtisodiyot sharoitida elektron savdo platformalarini tashkil etish va ommalashtirish bo'yicha o'quv uslubiy majmualarni yangilashda foydalanish mumkin. Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyot sharoitida elektron savdo platformalarini tashkil etish va ommalashtirish bo'yicha keltirilgan taklif va tavsiyalar Avtobor.uz faoliyati samaradorligini ortishiga xizmat qiladi.

Ta'kidlash joizki, hukumat qaroriga asosan o'rta muddatli istiqbolda elektron savdoni rivojlantirishning, raqobat muhitini kengaytirishning, yangi infratuzilma o'sishining va qo'shimcha ish o'rinlari yaratishning yo'llari, shakllarini belgilashning, shuningdek, elektron savdo to'g'risidagi qonun hujjatlarini yanada takomillashtirishning asosiy yo'nalishlarini belgilovchi kontseptsiya qabul qilindi.

Hozirgi kunda dunyoning deyarli 90 %i elektron infrastruktura bilan ta'minlangan¹. eMarketer ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda global elektron tijorat aylanmasi barqaror o'sib, 2018 yilda 2,9 trillion dollarni tashkil etdi. 2019-yil yakuniga ko'ra, elektron tijoratning global aylanmasi 3,5 trillion AQSh dollarini tashkil etdi, 2023 yilga borib u 6,5 trillion dollardan oshishi kutilmoqda. (1-jadval)

1-jadval

2017-2018 yillarda elektron savdoning dunyo bo'yicha aylanmasi va 2019-2023 yillardagi bashorat tahlili²

Mamlakatda raqamli infratuzilmaning zaifligi va raqamli malakaning yo'qligi tufayli O'zbekistonda raqamli savdo sekin sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonida ham Respublikada onlayn savdo va savdo maydonchalarining kamligi qayd etilgan.

Elektron savdo tushunchasini keng qamrovli tarzda amalga oshirishga urinishlar uzoq vaqt davomida amalga oshirildi. Ular 1950 va 1960 yilda kompyuterlarning paydo bo'lishidan keyin deyarli darhol boshlandi³. Elektron savdoning birinchi ilovalaridan biri transport-chipta buyurtmasi uchun dasturlar, shuningdek, reyslarni tayyorlash uchun turli xizmatlar o'rtasida, ma'lumotlar almashish edi. 1968 yilda, Amerika Qo'shma Shtatlarida TDCC (Transportation Data Coordination Committee) maxsus qo'mitasi tashkil etildi, uning vazifasi turli transport tizimlari - Aviatsiya, temir yo'l va yo'l transporti uchun oldinbelgilangan sanoat standartlarini muvofiqlashtirish edi. Ushbu komissiya natijalari tashkilotlar o'rtasida elektron ma'lumotlar

¹ Information economy report 2020-2021, science and technology for development: the new paradigm of ict , prepared by the UNCTAD secretariat, UN, NEW YORK

² Xamraeva S.N., Xasanov Sh.X. «Jaxon elektron savdo xizmatini rivojlanish xolati va taxlili» "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2020 yil. 5-b <http://iqtisodiyot.tsue.uz>

³ Kobelev O.A. Konsepsiya razvitiya elektronnoy torgovli v Rossii. Otchet po NIR. Mintorg Rossii, 2016. 98 s

almashinuvini tashkil etishning yangi standarti - EDI (Electronic Data Interchange) uchun asos bo'lib xizmat qildi. ANSI X.12 (host-based) deb ataladigan standart qabul qilindi⁴.

Hozirda global elektron savdo o'sishining yaqin kelajakdagi uchta asosiy omili quyidagilar hisoblanadi:

- 1) qulaylik uchun iste'molchi talabi;
- 2) buyurtmalarni bajarish va tovarlarni qaytarishda logistikani takomillashtirish;
- 3) harajatlar samaradorligi, ayniqsa V2V segmentida.

Hozirgi kunda O'zbekistonda elektron savdoni rivojlantirishga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadigan bir qator omillar shakllandi:

- O'zbekistonning jahon axborot-iqtisodiy jarayonlariga qo'shilish darajasini oshirish zaruriyati;

- jahon bozorida mahalliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish, savdo jarayonlarida iqtisodiy jarayonlarning nazorat qilinishini oshirish, davlat byudjetini ko'paytirish maqsadida moliya organlari tomonidan savdo operatsiyalari ustidan nazoratning zarur darajasiga erishish uchun umumiy savdo xarajatlarini kamaytirish zarurati;

- bank texnologiyalarining banklararo va mijoz operatsiyalariga masofadan xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgan ma'lum ishlanmalarga ega bo'lishi;

- savdo munosabatlari ishtirokchilarining (ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchilar, sotib oluvchilar, banklar, sug'urta kompaniyalari va boshqalar) axborotni kriptografik himoyasini va axborot xavfsizligini ta'minlashning texnik yechimlari va vositalarining mavjudligi.

Shu bilan birga, hozirgi vaqtda mamlakatimizning tovar bozorlari bozor munosabatlari madaniyatining past darajasi, me'yoriy-huquqiy ta'minotning takomillashmaganligi, tovar bozorlarining axborot tuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi, iqtisodiyotning yuqori darajada monopollashuvi, moliyaviy-kredit munosabatlari tizimining takomillashmaganligi bilan ajralib turadi.

Hulosa

Tadqiqot natijalariga ko'ra, kelgusi yillarda mamalakatimiz elektron savdo bozorining rivojlanishi quyidagi tendentsiyalar bilan tavsiflanishi mumkinligini kutish mumkin.

- O'zbekistonda elektron savdo tizimlarini joriy yetish G'arbdagidan ko'ra qiyinroqbo'ladi, chunki korxonalarni avtomatlashtirish darajasi pastligi sababli yirik tizim integratorlarini jalb qilish talab etiladi;

- mamlakatning katta jug'rofiy uzunligi va kabel tizimlarining zichligi tufayli uyali aloqa tizimlari tezroq rivojlanadi;

- aksariyat korxonalarda elektron savdo tizimlarining yaratilishi deyarli bir vaqtning o'zida korxonaning o'zi ishlab chiqarish va boshqarish faoliyatini avtomatlashtirish tizimini joriy qilinishi bilan ro'y beradi.

⁴ Kobelev O.A. Некоторые проблемы развития электронной коммерции в России. «Vneshnyaya trgovlya № 5-6», 2016. 99 s

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. S.S. Gulyamov, R.H. Ayupov. Rakamli iktisodiyot va elektron tijorat asoslari. T.: TMI, "Iqtisod-Moliya" nashriyoti, 2020, 510 bet.
2. Kenjabaev A.T., Jumaniyazova M.Yu. Elektron biznes asoslari.- T.: "MOLIY-IQTISOD".-2008.-287 bet.
3. Kobelev, O.A. Elektronnaya kommertsiya /O.A. Kobelev ; pod red. S.V. 33. Pirogova. – Moskva : Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K°», 2018. – 14 s.
4. Allanazarov A.Sh., Ilxamova Yo.S., Jumaniyazova M.Yu., M.M. Tursunova. Tadbirkorlik faoliyati samaradorligini oshirishda elektron tijoratni takomillashtirish. Monografiya. T. "O'zbekiston milliy nashriyoti". 2017.-120 bet.
5. Ayupov R.X., Baltabaeva G.R. Raqamli valyutalar bozori: innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari. –T: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2018, 172 bet.
3. Umarov, Tursunboy Sayfiddin o'g'li (2024) Korrelyatsiya koeffitsientini statistik baholash. Analytical Journal of Education and Development, 4 (5). pp. 413-415. ISSN 2181-2624
4. Tadbirkorlik faoliyatida loyixaviy boshqaruvni rivojlantirish tendensiyalari va istiqbollari Y. Nematillo "PEDAGOGS" international research journal 59 (Issue-1), 202-207
7. Davidova D. T. Sug'urtada axborot kommunikatsiya texnologiyalari va ulardan foydalanish mezonlari //models and methods for increasing the efficiency of innovative research. – 2023. – T. 2. – №. 23. – S. 56-62.
8. Mamayev B.N. Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda raqamli marketing elementidan biri internet-reklamadan foydalanishning tendensiyalari vol. 1 no. 8 (2022): O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali /
9. Mamayev B.N. O'zbekistonda investitsion muhit jozibadorligini ta'minlashning o'ziga xos jihatlari, International scientific journal "Interpretation and researches" Volume 1 issue 20 | ISSN: 2181-4163 | UIF-2023: 8.2
10. Mamayev B. N. (2023). O'zbekiston baliq sanoatini rivojlantirishda klasterlash. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 693–700. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4511>

Internet saytlar

1. <http://www.gov.uz> – O'zbekiston Respublikasining davlat portali.
2. <http://www.mineconomu.uz> – O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligining rasmiy sayti.
3. <https://consumer.gov.uz/yangiliklar/elektron-tijorat-onlayn-harid-qilishda-bazi-maslahatlar/>
4. <https://lex.uz/uz/docs/5732739>
5. <https://lex.uz/docs/3744601>